

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

オープンデータのジレンマを越えて 自主的社会的影響評価としての可視化実践

碓井健寛（創価大学）

I. はじめに

オープンデータの問題は、データを利用できるかどうかだけでなく、利用されたデータが社会の中でどのように読まれるかにもある。国勢調査は、公的に実施され、公表された統計である。公表された統計であれば、定められた条件のもとで利用することができる。では、その統計を用いて、ある地域に義務教育未修了者がどの程度存在するのかを地図上に示すことは、法的に可能であれば、それだけで十分に正当化されるのだろうか。本稿の問題意識は、この問いにある。結論を先取りすれば、本稿は、公表済み統計の再利用には二つの正当性が必要であると考え。第一は、統計法や公表資料の利用条件に沿って、データを適切に利用しているという法的正当性である。第二は、その可視化が地域社会において文脈を伴って受け止められるための社会的正当性である。前者は「利用できるか」を問う。後者は「どのように理解されるか」を問う。本稿が扱うのは、この二つの正当性のずれである。

義務教育未修了者の状況把握は、学習機会の保障にとって基礎的な課題である。国勢調査は、市町村単位で人口や教育歴に関わる情報を定期的に把握できる統計であり、地域における義務教育未修了者の実態や、基礎教育保障の課題を検討するための重要な情報基盤を提供している。本稿で扱う可視化は、国勢調査における義務教育未修了者数および未修了者率の市町村別分布を、地図上に示す実践である。この実践は、公表された国勢調査データを、地域における基礎教育保障の課題を検討するための資料として再利用するものであり、一定の利用条件のもとで公開データを活用するという意味で、オープンデータ利用の一形態に位置づけられる。

しかし、統計を地図にすることによって、数値は別の意味を帯びる。表の中に置かれていた数値は、地図上に示されることで、特定の地域と結びついて読まれる。たとえば、ある自治体で義務教育未修了者率が高く示された場合、その背景には、戦後の教育機会、産業構造、移住歴、年齢構成、地域の教育資源など、単独の数値からは読み取れない複数の条件が存在しうる。にもかかわらず、地図だけが文脈を欠いたまま読まれれば、その地域そのものに問題があるかのような印象を生む可能性がある。ここに、オープンデータ利用のジレンマがある。データは開かれている。しかし、開かれたデータがどのように読まれるかは、データの公開条件だけでは制御できない。

本稿が扱う基礎教育保障学会における「国勢調査活用プロジェクト」は、このジレンマに向き合う実践であった。本プロジェクトは、国勢調査データを用いた義務教育未修了者分布の可視化と、その解釈をめぐる公開学習会での検討を含む取り組みである（プロジェクトの詳細は、添田ほか（2025）を参照されたい）。そこでは、地図を作成して公開するだけでな

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

く、公開学習会や都道府県レポート作成過程を通じて、可視化がもたらしうる社会的影響を検討し、記述を調整する作業が行われていた。つまり、可視化は統計値を地図に変換する技術的作業にとどまらず、研究者・実践者・市民が数値の意味や地域文脈を確認し、どのように示すべきかを検討する社会的実践として進められていた（林 2015, pp. 21-25）。では、このような確認や記述調整は、何をしているのだろうか。本稿は、それを「評価設計」として捉える。ここでいう評価設計とは、公開前に、可視化がもたらしうる誤読や烙印化の可能性を検討し、文脈情報の付置、記述内容の確認、表現の調整を行う枠組みである。これは、可視化を抑制するための作業ではない。むしろ、可視化された情報が地域の課題を考えるための公共的資料として受け止められるようにするための準備である。したがって本稿は、地域単位の可視化がもたらしうる誤読や烙印化の問題を、単に回避すべきリスクとしてではなく、文脈を伴って受け止められる条件を整える実践として位置づける。

本稿の目的は、義務教育未修了者分布の可視化実践を、法的正当性と社会的正当性の二層構造として捉え直すことである。本稿でいう社会的正当性は、法的に公開可能なデータが、地域社会において文脈を伴って受け止められるための条件を指す。そのうえで、社会的正当性を支える公開前の文脈整理・記述調整の枠組みを、評価設計として位置づける。以下では、理論的視座と制度的背景を整理したうえで、国勢調査データを用いた可視化実践の構造を検討し、オープンデータの再利用が基礎教育保障の実践的課題の共有にどのような含意をもつのかを考察する。

II. 市民が科学する権利と研究倫理の再定位

前節で述べた評価設計は、法制度上義務づけられた評価手続ではない。むしろ、公的統計として公開可能なデータを可視化する際に、その表示がどのように読まれるかを公開前に検討し、文脈情報の付置、記述内容の確認、表現の調整を行う自主的な実践である。本稿では、このような実践を「自主的社会的影響評価」として捉える。本節では、その理論的背景として、研究倫理・市民参加・オープンデータに関する議論を整理し、可視化実践を支える対話・文脈情報の付置・記述調整の位置づけを確認する。

Cascio et al. (2021) は、自閉症研究における倫理的エンパワーメントを、同意書の取得に限定されない継続的プロセスとして再定義した。彼らは「person-oriented research ethics」を提唱し、研究参加者が自らの生を方向づける行為主体であり続けることを倫理の中心に置く（pp. 102-104）。この枠組みにおいて、同意は研究の設計・実施・成果共有の各段階で更新される継続的な過程として捉えられる。この点は、「Consent is a process, not a one-time event or form（同意は一回限りの出来事や書式ではなく、プロセスである）」と明示的に述べられている（pp. 125-126）。また、同論文で整理された実践例は、研究倫理を研究現場の日常的判断として捉える視点を示唆している。本稿の観点からみれば、この視点は、可視化においても、制度内の手続だけでは扱いきれない判断が残り、研究者や実践者が表示の仕方や説明のあり方を継続的に検討する必要性を示すものとして位置づけられる。

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

Vayena and Tasioulas (2015) は、世界人権宣言第 27 条および社会権規約第 15 条を踏まえ、科学に対する人権の核心に「科学的過程への参加権」を位置づける (pp. 480-482)。彼らは、市民を成果の受益者にとどめず、科学の形成過程に能動的に関与する権利主体とみなす。この権利の実現には、国家や研究機関に対する積極的義務が伴い、教育、資金、倫理監督などの制度的支援を通じて市民科学を促進する必要がある (p. 482)。本稿では、Cascio et al. (2021) の議論を、研究現場における判断の継続性を問うものとして捉える。これに対して、Vayena and Tasioulas (2015) は科学への参加を人権として位置づけ、個人の判断能力そのものよりも、それを可能にする制度的条件や権利保障に焦点を当てる枠組みを提示する。本稿からみれば、この視点は、可視化を研究者の個別的判断に閉じた行為としてではなく、市民が統計情報にアクセスし、その意味を検討できる条件を整える公共的实践として捉えるための理論的手がかりとなる。科学的プロセスへの参加権は、市民を知識の形成過程に関与する主体として位置づける。したがって、国勢調査の可視化も、専門家が作成した情報を社会に示す行為にとどまらず、市民や実践者が統計情報を読み解き、地域の課題を公共的に検討するための条件を整える行為として理解できる。

Strasser et al. (2019) は、「市民科学」を単一概念ではなく、「センシング・コンピューティング・分析・自己報告・メイキング」という五つの認識論的实践として整理する (pp. 56-57)。これらは、科学的知識が専門家のみならず、市民や実践者の関与を通じて生成される多様な経路を示すものである。著者らは、市民科学の民主化や教育効果への過度な期待を戒めつつ、身体化された経験や地域知が科学的認識を拡張しようと論じる (p. 67)。この議論は、Vayena and Tasioulas (2015) が示した「参加の権利」を、制度的承認の問題にとどめず、知識生産の具体的実践として捉え直す視角を与える。

Murray-Rust (2008) は、科学データの再利用を阻む要因を「価格障壁」と「許可障壁」に分類し、特に後者の除去が知識共有の前提であると指摘した (pp. 2-3)。論文や補足情報に対する出版社の著作権主張が、事実データの再利用を妨げてきたことを批判し、クリエイティブ・コモンズ (CC-BY) や Open Data Commons のライセンス制度を通じて、データを公共財として再設計する必要を説いている (pp. 4-5)。Open Knowledge Foundation による『オープンデータ・ハンドブック』(Open Data Handbook, n. d.) も、オープンデータを技術的・法的に再利用可能なものとして位置づけ、利用可能性、再利用と再配布の自由、非差別性をその条件として示している。本稿の観点からみれば、これらの議論は、Vayena and Tasioulas (2015) の制度的枠組みを技術的・法的に補強するものであり、市民が科学的プロセスに参加し続けるための基盤条件を示す。Strasser et al. (2019) の「認識論的实践」が生み出す多様な知識も、こうした共有基盤の存在によって社会的に循環しうる。データの再利用可能性を確保することは、倫理的判断を社会に開く条件そのものである。

以上にみた倫理、参加権、認識論的实践、共有基盤に関する四つの議論は、相互に独立した領域ではなく、可視化実践を多層的に支える関係にある。Cascio et al. (2021) で整理された実践例が示唆する「研究現場の継続的判断としての倫理」は、可視化における表示方

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

法や説明のあり方を、その都度検討する必要を示す視点として位置づけられる。また、Vayena and Tasioulas (2015) が論じる「科学への参加権」は、こうした倫理的判断を制度的に承認し、公共的な権利保障の枠組みへと接続する視点として参照される。Strasser et al. (2019) の「認識論的実践」は、科学への参加が具体的な経験知を通して実践化される場を描き、市民がデータを読み解き、語り直す過程を支える。Murray-Rust (2008) および Open Data Handbook の議論は、これらの実践が社会的に循環するための技術的・法的基盤を整え、知識共有を可能にする条件を示す。

この連鎖は、継続的判断としての倫理、権利の制度的保障、経験に基づく認識論的実践、知識共有を支える情報基盤という四層として整理できる。これらの四層は相互に循環しながら、社会的判断を形成する。可視化はこの循環の接点に位置する。すなわち、公開学習会や都道府県レポート作成過程で形成された判断は、地図の提示方法、注釈、文脈情報、記述調整として可視化に反映される。同時に、可視化された地図やレポートは、地域の状況を再解釈するための材料となり、実践者や市民の判断へと再び戻される。この循環の具体的な現れは、V節で、公開単位の選択、文脈情報の付置、公開学習会での検討、都道府県レポートとしての共有という各工程に即して確認する。

Ⅲ. 制度的背景の比較（欧州と日本）

本節では、前節で確認したオープンデータの共有基盤を踏まえ、統計データの公開可能性を制度上の要件として担保する「法的正当性」と、可視化された情報が地域社会において文脈を伴って受け止められるための「社会的正当性」との関係を、欧州と日本のオープンデータ政策の比較から整理する。

1. 欧州における公共データ利用の理念

欧州のオープンデータ政策は、公共部門情報の再利用に関する PSI (Public Sector Information) 指令 (2003/98/EC、2013 改正) を起点として、行政情報の再利用を推進してきた (高木 2013, pp. 746-749)。ここで重要なのは、データ公開そのものではなく、公開されたデータを誰もが利用・加工・再配布できる状態に置くことであった。Ⅱ節で確認したように、Open Data Handbook は、オープンデータを単なる公開情報ではなく、自由な利用・再利用・再配布が可能なデータとして捉える。この再利用可能性の考え方は、欧州の公共データ政策において、行政情報を公共的価値へと接続する理念的基盤となっていた。そこでは、公共データの再利用は、サービスの向上、市民参加、経済的価値の創出と結びつけて理解されてきた。2011年から2013年にかけての制度整備期には、営利・非営利を問わず再利用を促す方向で制度が拡張され、公共データ提供ポータルサイトも整備された (高木 2013, pp. 748-749)。たとえばフランス政府は、公共データの再利用を容易にすることを、透明性の向上、公共サービスの改善、イノベーションや雇用の創出に寄与すると位置づけている (高木 2013, p. 747)。この点で、欧州の制度設計は、個人データ保護との関係を意識しつ

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

つ、行政データを公共善として社会に開く枠組みであった。

2. 日本の政策形成過程——制度整備と理念の転位

これに対し、日本のオープンデータ政策は、欧州の制度設計を参照しながらも、既存の情報公開制度と個人情報保護制度の上に接合されて展開した。日本の情報公開制度は、実態としては請求主義を基礎としており、「請求がなければ公開されない」構造を維持してきた（田中・野田 2017, p. 21）。その後、2012年の「電子行政オープンデータ戦略」は、公共データを行政側から積極的に公開する政策転換の起点となり、公共データの積極的公開、機械判読性、営利・非営利を問わない活用促進、着手可能なデータから迅速に公開を原則として掲げた（総務省 2012；高木 2013, pp. 746-748）。さらに2013年のG8（主要国首脳会議）「オープンデータ憲章」を受けて公共データの原則公開が閣議決定され、2016年には「官民データ活用推進基本法」が施行された（外務省 2013；e-Gov 2025）。

ただし、日本では、行政データを公共的価値に資するものとして開く理念が導入された一方で、公開がもたらす社会的影響を制度内で検討する枠組みは十分に形成されなかった。自治体レベルでは、福岡市（2014）・横浜市（2014）のように、個人情報を含むデータのオープン化を見送る例もあり、データ利活用と個人情報保護を両立させる制度運用上の制約がみられた。また、経済産業省（2016）がリアルデータ共有を成長戦略として位置づけたことに示されるように、オープンデータは「透明性のための公開」から「産業化の基盤」へと再定位されていった。

その結果、日本のオープンデータ政策では、公開による社会的影響を市民的に判断することよりも、適法性を確保したうえでデータ利活用を進めることが前景化した。したがって、日本の制度的文脈では、「利用できる」と「社会的にどのように受け止められるか」との間にずれが残りやすい。次節で扱う国勢調査の地域単位での可視化は、まさにこのずれが具体的に現れる場面である。

IV. 可視化における評価設計——国勢調査活用プロジェクトの事例から

前節で確認したように、日本のオープンデータ政策では、公開の適法性とデータ利活用が前景化する一方で、公開がもたらす社会的影響を制度内で評価する枠組みは十分に形成されてこなかった。この空白は、統計情報の地域単位で可視化する場合に、とくに重要な問題として現れる。たとえば、ある自治体で義務教育未修了者率が高く示されたとしても、その数値の背後には、単独の数値からは読み取れない背景がある。にもかかわらず、地図だけが単独で読まれれば、その地域に問題があるかのような印象を生む可能性がある。地域単位の可視化で問われるのは、このような誤読を、公開前の記述や注釈、関係者との確認によってどのように抑制するかである。したがって、公的統計として公開可能であっても、地域イメージの固定化や不必要な社会的烙印が生じうる点が問題となる。本稿では、このような法的公開可能性だけでは担保できない、地域社会において文脈を伴って受け止められる条件を、

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

社会的正当性と呼ぶ。

本稿では、制度内の法的判断では扱いきれない社会的影響を対象に、研究者・実践者・市民の対話と経験に基づいて検討する協働的枠組みを、暫定的に「評価設計」と呼ぶ。これは、個人情報処理のリスクを制度内で評価するプライバシー影響評価（PIA：Privacy Impact Assessment）や、開発事業等の社会的影響を検証する社会影響評価（SIA：Social Impact Assessment）と問題関心を一部共有するが、本稿が対象とするのは、法的公開可能性を満たした後にも残る地域イメージの固定化や社会的烙印化の可能性である。したがって、本稿の「評価設計」は、公開前の記述・注釈・確認作業を通じて社会的影響を検討するための限定的な概念である。

本節では、国勢調査活用プロジェクト（添田ほか 2025）の可視化実践を、公開単位の選択、文脈情報の付置、公開学習会での検討、都道府県レポートとしての共有という各工程を通じて、評価設計がどのように実践化されていたのかを確認する。なお、本稿は可視化手順に関わる事実範囲を限定し、プロジェクトの趣旨と実施計画については添田ほか（2025）を参照されたい。

国勢調査活用プロジェクトでは、町丁・字レベルの再集計は行わず、公的統計が設定する標準単位をそのまま用いた。この判断は、統計法第36条および第41条を踏まえ、公的統計として公開可能な地理的粒度を制度上の基準に沿って選択するものである。可視化に際しては、表計算ソフトの条件付き書式機能を用い、義務教育未修了者数および未修了者率を色の濃淡で表示した。ただし、地図は義務教育未修了の背景にある地域条件をすべて示すものではなく、統計値を手がかりに背景条件を検討するための基礎資料である。

そのため本プロジェクトでは、地図を単独で掲載するのではなく、地域史、社会背景、人口構造などの文脈情報を併置した。公開学習会での検討を通じて都道府県レポートの作成方針が整えられ、執筆者は統計値を提示する前段階で、可能な範囲で文脈情報を記述した。

都道府県レポートの作成過程では、地域の実践者や研究者が統計値を地域状況と照合し、記述を調整した。この作業は、可視化が地域社会において文脈を伴って受け止められるための前提を整えるものである。次節では、この事例分析を踏まえ、可視化の法的正当性と社会的正当性の二層構造をあらためて整理する。

V. 公開の法的正当性と社会的正当性の二層構造

前節の事例分析を受けて、本節では、国勢調査を用いた可視化実践について、法的正当性と社会的正当性の二層構造をあらためて整理する。法的正当性は、統計法に基づく公的統計の公開単位を守ることに加え、総務省統計局が示す国勢調査結果の利用上の注意に従い、引用・転載時の出典明記や、編集・加工して利用した場合の明記を行うことによって担保される（総務省統計局 2025）。

他方、可視化された情報が地域社会において文脈を伴って受け止められる資料として機能するためには、地域状況の整理や記述内容の調整が必要となる。本プロジェクトでは、公

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

開学習会において、都道府県レポート執筆者と地域の実践に詳しい研究者が、統計値と地域状況を照合し、記述を確認しつつ必要に応じて修正した。これは制度的審査とは異なるが、受容に必要な前提を整える工程である。この点で、本稿がいう「自主的社会的影響評価」とは、法制度上義務づけられた評価手続ではなく、公的統計として公開可能なデータについて、地域社会において文脈を伴って受け止められるよう、公開前に行われる文脈整理・記述調整・対話の実践を指す。本稿は、この枠組みを直ちに制度化すべきものとしてでなく、制度が扱いきれない社会的影響を可視化実践の内部で検討する自主的な営みとして評価する。

以上を踏まえると、可視化の成立には、制度に基づく公開可能性と、公開前の文脈整理・記述調整によって文脈を伴った受容可能性を整えることが併存する。制度が定めるのは「公開できる」範囲であり、「どのように受け止められるか」は共同検討を通じて形づくられる。次節では、本稿の到達点と今後の検討課題を整理する。

VI. 結論——対話としての可視化へ

本稿は、国勢調査を用いた可視化実践が、制度上の公開可能性（法的正当性）と、文脈を伴った受容可能性を整える評価設計（社会的正当性）という二層に支えられて成立していたことを示した。義務教育未修了者の分布を地図として示すことは、統計法に基づく公開単位や国勢調査結果の利用上の注意に照らして公開可能であるだけでは十分ではない。地域差の背後にある社会的・歴史的な文脈を併せて示すことで、統計値が単純な地域比較や烙印化へと読まれることを抑制する必要がある。

本稿で検討した国勢調査活用プロジェクトでは、この調整が、公開学習会での検討、都道府県レポートの作成方針、文脈情報の付置、記述内容の確認という公開前の過程を通じて行われていた。したがって、可視化の倫理は、発信前にリスクを統制することだけではなく、公開された地図やレポートが地域社会のなかでどのように受け止められうるかを見据え、説明と検討の条件を整える実践として捉えられる。ただし、本稿が確認したのは、公開前の調整過程を中心とする社会的正当性の形成である。公表後に可視化がどのように受容され、解釈され、地域の基礎教育保障の実践的課題の共有にどのように結びつくのかについては、今後の検討課題として残されている。この点で、本稿の問題提起は、オープンデータの公開を適法性の確保にとどめず、文脈を伴って受け止められるための評価設計の問題として捉え直すことにある。オープンデータのジレンマを越えるとは、データを閉じることでも、無条件に開くことでもなく、法的に公開可能なデータを、地域社会において誤読や烙印化を招かない形で受け止められるように整えることなのである。

引用文献一覧

- Cascio, M. A., Weiss, J. A., & Racine, E. (2021) Empowerment in decision-making for autistic people in research. *Disability & Society*, 36(1), pp.100-144.
- e-Gov (2025) 『官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）』。

※ 本稿は投稿前の草稿段階にある論文です。内容・表現は今後の査読・議論を通じて修正される可能性があります。2026年5月2日現在

https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103?occasion_date=20251120 (閲覧日: 2025年11月8日)

福岡市 (2014) 「オープンデータにかかる調査・検討報告書」.

<https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/data/shisei/documents/OpendataRep.pdf> (閲覧日: 2025年11月8日)

外務省 (2013) 「オープンデータ憲章 (概要)」.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page23_000044.html (閲覧日: 2025年11月8日)

林和弘 (2015) 「オープンな情報流通が促進するシズンサイエンス (市民科学) の可能性」『科学技術動向』第150号, pp.21-25.

経済産業省 (2016) 「新産業構造ビジョン—第4次産業革命をリードする日本の戦略—」.

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shinsangyo_kozo/pdf/008_05_01.pdf (閲覧日: 2025年11月8日)

Murray-Rust, P. (2008) Open Data in Science. *Nature Precedings*, npre2008-1526.

Open Knowledge Foundation (n.d.) *Open Data Handbook*.

<https://opendatahandbook.org/guide/ja/> (閲覧日: 2025年11月8日)

添田祥史・碓井健寛・江口怜・棚田洋平・横関理恵 (2025) 「国勢調査活用プロジェクト 都道府県レポートの趣旨と実施計画」『基礎教育保障学研究 別冊』第1号, pp.5-15.

総務省 (2012) 「オープンデータ戦略の推進」.

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/icriyou/opendata/opendata03.html (閲覧日: 2025年11月8日)

総務省統計局 (2025) 「令和2年国勢調査 利用上の注意及び結果の引用・転載について」.

<https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/chuui-riyou.html> (閲覧日: 2025年11月8日)

Strasser, B. J., Baudry, J., Mahr, D., Sanchez, G., & Tancoigne, E. (2019) “Citizen Science”?

Rethinking science and public participation. *Science & Technology Studies*, 32(2), pp.52-76.

高木聡一郎 (2013) 「欧州におけるオープンデータ政策の最新動向」『情報管理』第55巻第10号, pp.746-753.

田中哲也・野田哲夫 (2017) 「地方公共団体の情報公開・個人情報保護制度から見たオープンデータ」『山陰研究』第10号, pp.21-33.

Vayena, E., & Tasioulas, J. (2015) “We the Scientists”: a Human Right to Citizen Science.

Philosophy & Technology, 28(4), pp.479-485.

横浜市 (2014) 「オープンデータの推進に関する指針」. <https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/data/opendata/opendata.files/shishinr0409.pdf> (閲覧日: 2025年11月8日)

謝辞

本研究は、創価大学重点研究推進プロジェクト、科研費 23K02124、24K05615 の支援を受けて実施された。本稿に誤りがある場合、その責任はすべて筆者にある。